

**MILLIY IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTITSİYALAR VA
KREDITLARNI JALB ETISH SHAKLLARI VA MOLIYALASHTIRISH
AMALIYOTI**

**FORMS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS AND LOANS TO
THE NATIONAL ECONOMY AND FINANCING PRACTICES**

Kariyeva Latofat Saidakramovna

Toshkent davlat texnika universiteti, dotsent

Yaxyoyev Mirafzal Mirzoxid o‘g‘li

Toshkent davlat texnika universiteti, magistr

Annotatsiya: Maqolada milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalar va xalqaro kreditlarni jalb etishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Investitsiya muhitini yaxshilash, investitsiya jozibadorligini oshirish hamda iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlariga investitsiyalarni samarali yo‘naltirish masalalari bo‘yicha ilmiy xulosalar va takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: xorijiy investitsiyalar, xalqaro kreditlar, investitsiya siyosati, qo‘shma korxonalar, erkin iqtisodiy hududlar, investitsiya jozibadorligi, moliyalashtirish mexanizmi, xalqaro moliya institutlari.

Abstract: The article analyzes the theoretical and practical aspects of attracting foreign investments and international loans to the national economy. Scientific conclusions and proposals are given on improving the investment climate, increasing investment attractiveness, and effectively directing investments to priority sectors of the economy.

Keywords: foreign investment, international credits, investment policy, free economic zones, investment attractiveness, financial institutions.

Milliy iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, raqobatbardoshlikni oshirish va barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda xorijiy investitsiyalar muhim ahamiyat kasb etadi. Globallashuv sharoitida investitsiya resurslarining xalqaro harakati

mamlakatlar iqtisodiy taraqqiyotini jadallashtiruvchi asosiy omillardan biriga aylanmoqda. Shu jihatdan milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalar va kreditlarni jalb etishning samarali shakllarini aniqlash va ularni moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirish ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Bugungi kunda xorijiy investitsiyalar iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarini rivojlantirish, yangi texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish va eksport salohiyatini oshirishda muhim manba hisoblanadi. Shu bilan birga, xalqaro moliya institutlari kreditlari milliy iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va infratuzilmani rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi.

Xorijiy investitsiyalar — bu chet el investorlari tomonidan milliy iqtisodiyotga uzoq yoki qisqa muddatli kapital qo‘yilmalari hisoblanadi. Ular to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar, portfel investitsiyalar va xalqaro kreditlar shaklida amalga oshiriladi. To‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar iqtisodiyotga texnologiya, boshqaruv tajribasi va innovatsiyalarni olib kirishi bilan ahamiyatlidir. Portfel investitsiyalar esa moliyaviy bozorlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Xalqaro kreditlar infratuzilma va sanoat loyihalarini moliyalashtirishda muhim manba hisoblanadi. Xorijiy investitsiyalarni jalb etish siyosati davlat tomonidan ishlab chiqiladigan investitsiya strategiyasiga asoslanadi. Ushbu strategiyada iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlari, investitsiya muhiti va rag‘batlantirish mexanizmlari belgilanadi.

Milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb etish quyidagi asosiy shakllarda amalga oshiriladi:

1. Qo‘shma korxonalar tashkil etish
2. 100% xorijiy kapital asosidagi korxonalar
3. Transmilliy kompaniyalar filiallari
4. Konsessiya va lizing shartnomalari
5. Tenderlar orqali investitsiya jalb qilish
6. Erkin iqtisodiy va industrial zonalar
7. Moliyaviy aktivlar va qimmatli qog‘ozlar emissiyasi

Qo‘shma korxonalar xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning eng samarali shakllaridan biri bo‘lib, texnologiya almashuvi va innovatsion rivojlanishga xizmat

qiladi. 100% xorijiy kapital asosidagi korxonalar esa iqtisodiyotga katta hajmda investitsiyalar kiritish va eksportbop mahsulot ishlab chiqarish imkonini beradi.

Konsessiya shartnomalari tabiiy resurslarni o‘zlashtirish va infratuzilma obyektlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Lizing esa zamonaviy texnika va texnologiyalarni jalb etish imkonini yaratadi.

Erkin iqtisodiy hududlar xorijiy investitsiyalarni jalb etishning muhim institutsional mexanizmi hisoblanadi. Ularda soliq va bojxona imtiyozlari, soddalashtirilgan ma’muriy tartiblar hamda infratuzilma qo‘llab-quvvatlovi ta’minlanadi.

Davlat tomonidan investitsiya muhitini yaxshilash quyidagi mexanizmlar orqali amalga oshiriladi: Moliyaviy choralar: soliq imtiyozlari; subsidiya va grantlar; davlat kafolatlari; kreditlarni sug‘urtalash. Nomoliyaviy choralar: infratuzilmani rivojlantirish; yer uchastkalari ajratish; axborot va konsalting yordami. Bu choralar investitsiya muhitini yaxshilash va investorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga xizmat qiladi.

Milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb etishda xalqaro moliya institutlari muhim o‘rin tutadi. Ular investitsiya loyihalarini kreditlar, grantlar va texnik yordam orqali moliyalashtiradi.

Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki xususiy sektorni rivojlantirish, kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlash hamda infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishda faol ishtirok etmoqda. Bank tomonidan eksportbop va import o‘rnini bosuvchi mahsulot ishlab chiqarishga qaratilgan loyihalarga ustuvor ahamiyat beriladi.

Osiyo taraqqiyot banki sanoat modernizatsiyasi, qishloq xo‘jaligi, ta’lim va infratuzilma sohalarida investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda muhim moliyaviy manba hisoblanadi. Bank kreditlari uzoq muddatli bo‘lib, imtiyozli davrni ham o‘z ichiga oladi.

Germaniya rivojlanish kredit agentligi sanoatni modernizatsiya qilish, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish va texnologik yangilanishga qaratilgan loyihalarni moliyalashtiradi. Ushbu kreditlar eksportga yo‘naltirilgan va innovatsion loyihalarni qo‘llab-quvvatlaydi.

Islom taraqqiyot banki foizsiz moliyalashtirish tamoyili asosida faoliyat yuritadi. Bank infratuzilma, ta’lim, sog‘liqni saqlash va qishloq xo‘jaligi sohalaridagi investitsiya loyihalarini uzoq muddatli moliyalashtirish orqali iqtisodiy rivojlanishga hissa qo‘shmoqda.

Xorijiy investitsiyalarni samarali jalb etish uchun investitsiya jozibadorligini oshirish muhim ahamiyatga ega. Buning uchun: huquqiy bazani takomillashtirish; investitsiya xavflarini kamaytirish; infratuzilmani rivojlantirish; raqamli iqtisodiyotni joriy etish; investitsiya loyihalarini kompleks baholash tizimini joriy etish zarur.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, investitsiyalarni iqtisodiyot tarmoqlari bo‘yicha mutanosib taqsimlash va ustuvor ravishda real sektorga yo‘naltirish yuqori iqtisodiy samara beradi. O‘zbekiston milliy iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalar va kreditlarni jalb etish iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, sanoatni modernizatsiya qilish va innovatsion rivojlanishga xizmat qiladi. Xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni kengaytirish, investitsiya muhitini yaxshilash va davlat tomonidan rag‘batlantirish mexanizmlarini takomillashtirish investitsiya faolligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Shu sababli milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalar va kreditlarni jalb etish siyosati barqaror iqtisodiy taraqqiyotni ta‘minlashning strategik yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi “Investitsiya faoliyati to‘g‘risidagi qonuni”. Toshkent, 2022.
4. O‘zbekiston Respublikasi “Moliya siyosati konsepsiyasi va strategik yo‘nalishlari”. Toshkent, 2021.
5. World Bank. “World Development Indicators 2022”. Washington D.C.: World Bank, 2022.
6. International Monetary Fund (IMF). “Foreign Investment and National Development: Country Reports”. Washington D.C.: IMF, 2021.

7. Asian Development Bank. “Financing Infrastructure in Developing Economies: Challenges and Opportunities”. Manila: ADB, 2020.
8. Yevrop tiklanish va taraqqiyot banki (EBRD). “Transition Report 2022-2023”. London: EBRD, 2023.
9. German taraqqiyot banki (KfW). “Investment in Industrial Modernization Projects: Annual Report 2022”. Frankfurt: KfW, 2022.
10. Islom taraqqiyot banki. “Annual Report 2022: Financing Sustainable Development Projects”. Djidda: IsDB, 2022.
11. Qahhorov, B. M. “Xorijiy investitsiyalar va investitsiya muhiti rivoji.” Toshkent: “Iqtisodchi”, 2021.
12. Mirzoyeva, L. A. “Sanoatni modernizatsiya qilish va innovatsiyalarni joriy etish.” Toshkent: ToshDTU, 2022.